

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“SI MAKISIG AT MARILAG”

Sa Bayan ng San Crispin
Sa paanan ng Bundok Batutin
Mataba ang lupa at mga bukirin
Mabango ang hangin at masarap samyuin

Dito’y naninirahan si Makisig
Isang mandirigmang ubod ng kisig
Siya ay mabait, matalino at matapang
Hindi siya marunong sa tao’y manlamang

Sa kabilang ibayo nama’y si Marilag
Isang mabait at ubod gandang dilag
Siya ang nag-aalaga sa inang bulag
Inaaruga ang inang nakahiga sa papag

Minsang si Makisig ay nangaso
Napadako siya sa kabilang ibayo
Doon niya nasilayan ang ganda ni Marilag
Na sa puso ni Makisig ay nagpapitlag

Sa dilag si Makisig ay lumapit
Nasilayan niya ang ngiting pilit
Na namutawi sa bibig ng dilag na marikit
At sa mukhang di mapagkakailang mabait

Ang matapang na mandirigma ay natulala
Sa ganda ng dilag na kanyang nakita
Siya ay biglang nabighani
At di basta mapakali

Ito ang nais ni Makisig makaisang dibdib
Isang pambihirang ganda sa pook na liblib
Tulad ng isang namumukadkad na bulaklak
Kung saan siya ay mapupuno ng galak

Sinuyo ni Makisig si Marilag
Siya ay pinaunlakan naman ng magandang dilag
Nabuo ang masayang pag-iibigan ng dalawa
Pag-iibigang kahit sino ay di makaunawa

Parang nasa langit ang nararamdaman
Ng magsing-irog pag dumaiti ang kanilang laman
Mga puso'y punong puno ng pag-ibig
Pag-ibig na di kayang sambitin ng bibig

Namanhikan si Makisig kasama ang pamilya
Tinanggap sila nina Marilag nang buong saya
Naidaos ang kasal ng magsing-irog
Lahat nang dumalo ay masayang nabusog

Binuo ng magsing-irog ang masayang pamilya
Biniyayaan sila ng mga anak na magaganda
Mga anak na pinagmumulan ng kanilang saya
Naging halimbawa sila nang isang huwarang pamilya